

Registro de mamíferos por métodos de huellas en parches de áreas verdes de la UNAH-CU

Mammal registration by footprint method in patches of green areas of UNAH-CU

Stefany Viviana Rodríguez Gálvez ^{1*}

¹Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

*Autor de Correspondencia: stefanygalvez70@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► Recibido 28 Abril 2025 ► Aceptado 14 Junio 2025 ► Publicado 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Rodríguez Galvez, S.V. And Juanez Ramos, K.J. 2025. Registro de mamíferos por métodos de huellas en parches de áreas verdes de la UNAH-CU, *Scientia hondurensis*. 5(1): 28-43. Doi: [10.5281/zenodo.15870829](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870829)

RESUMEN

El estudio utilizó trampas para huellas con distintos sustratos y cebos para identificar mamíferos en áreas verdes del campus de la UNAH-CU durante febrero y marzo de 2025. Se evaluaron lodo, arena rosada y arena tamizada, siendo esta última la más efectiva en número de huellas, aunque el lodo brindó mayor definición. El cebo más eficaz fue la pata de pollo. Se registraron principalmente zarigüeyas (*Didelphis marsupialis* y *D. virginiana*), seguidas por gatos domésticos (*Felis catus*), perros (*Canis familiaris*) y zorros grises (*Urocyon cinereoargenteus*). La actividad humana no tuvo un impacto significativo en la presencia de huellas. El monitoreo por huellas, complementado con cámaras trampa, demostró ser útil para estudiar fauna urbana y apoyar estrategias de conservación dentro del campus.

Palabras clave: Cebos, diversidad, sustrato, urbanización.

ABSTRACT

This study used track traps with different substrates and baits to identify mammals in green patches within the UNAH-CU campus during February and March 2025. Three substrates were tested—mud, pink sand, and sifted sand—with sifted sand yielding the highest number of tracks, while mud provided better definition. Chicken legs were the most effective bait. The most frequently recorded species were opossums (*Didelphis marsupialis* and *D. virginiana*), followed by domestic cats (*Felis catus*), dogs (*Canis familiaris*), and gray foxes (*Urocyon cinereoargenteus*). Human activity showed no significant impact on the presence of tracks, suggesting other factors like food availability or habitat structure may

play a stronger role. Track monitoring, alongside camera traps, proved to be an effective method for studying urban mammals and supporting biodiversity conservation strategies within the campus.

Key words: Baits, diversity, substrate, urbanization.

INTRODUCCIÓN

Los investigadores han utilizado trampas de arena para el análisis de huellas como una herramienta clave para estudiar mamíferos, especialmente aquellas especies nocturnas o crípticas que evitan el contacto humano (Barros-Díaz y Molina Moreira, 2021). Observar directamente a estos animales resulta complicado, incluso en el caso de macro (de masa corporal >25 kg) y meso mamíferos (de masa corporal 2,5-25 kg) (Sanino *et al.*, 2016). El uso de trampas cámara permite confirmar la presencia de especies cuyas huellas no se diferencian fácilmente, e incluso registrar algunas que no son detectadas por otros métodos. Sin embargo, el costo elevado de estos equipos limita su aplicación en estudios de campo (Maffei, Cuéllar y Noss, 2002). Por ello, rastrear sus huellas se ha convertido en una alternativa eficiente y no invasiva para determinar su presencia en un área específica (Wilson *et al.*, 1996).

Las huellas de mamíferos proporcionan información valiosa sobre la biodiversidad, ya que permiten identificar especies y analizar patrones de distribución sin alterar su comportamiento natural (Martínez *et al.*, 2020). Este método, ampliamente utilizado en estudios de fauna silvestre, ofrece una solución de bajo costo y alta efectividad para detectar especies difíciles de avistar (Zúñiga y Jiménez, 2010). Además, la calidad de la huella depende de factores como el tipo de sustrato, el tamaño y peso del animal, la velocidad de caminata y la actividad que realiza. En sustratos húmedos, los animales ejercen mayor presión al pisar y separan los dedos para ganar estabilidad, lo que mejora la impresión de la huella. Por el contrario, en suelos secos, las marcas tienden a ser menos definidas. De este modo, la interacción entre el animal y el sustrato influye directamente en la precisión del análisis de huellas (Barros-Díaz y Molina Moreira, 2021).

Las áreas urbanas, a pesar de su alto grado de transformación, pueden albergar poblaciones de fauna silvestre, especialmente especies generalistas capaces de adaptarse a condiciones modificadas. Mamíferos como zorros, zarigüeyas y roedores aprovechan los recursos disponibles en parques, jardines y lotes baldíos (Magle *et al.*, 2012). No obstante, la fragmentación del hábitat y la actividad humana influyen en la presencia y el comportamiento de los mamíferos, favoreciendo a especies generalistas y domésticas, mientras desplazan a aquellas más sensibles (Martínez *et al.*, 2020).

El objetivo de este estudio fue registrar la presencia de mamíferos silvestres y domésticos durante los meses de febrero a marzo del 2025, mediante el uso de trampas de huellas (lodo, tamizado y arena rosada) para el análisis de huellas, en cuatro parches de áreas verdes del campus de la UNAH, M.D.C, Francisco Morazán, Honduras. Así como, determinar qué tipo de cebo resulta más efectivo para atraer diferentes especies de mamíferos y analizar cómo influye la actividad humana en la presencia de estas especies.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en cuatro parches boscosos de la UNAH (Fig. 1), entre las coordenadas de latitud 14 °5'N y longitud 87 °9'W, a una altura entre 700-900 msnm y con un área de 100 hectáreas aproximadamente, este campus representa un bosque seco subtropical (Ferrufino *et al.*, 2016).

Figura 1. Parches de áreas verdes en la UNAH-CU con ubicación de trampas de huellas y cámaras trampa. / **Figure 1.** Patches of green areas in UNAH-CU showing the location of track traps and camera traps.

Instalación de trampas de huellas en parcelas de lodo y arena

El 14 de febrero visitamos el parche de La Orejona para identificar zonas estratégicas y ubicar las trampas. Evaluamos la pendiente del terreno y seleccionamos el sitio donde instalamos dos parcelas de lodo de 1 m², separadas por 20 metros. Registramos las coordenadas de cada parcela con GPS. Luego, aflojamos la capa superior del suelo con una pala y un rastrillo hasta obtener una textura fina y uniforme. Añadimos agua y moldeamos la superficie con las manos hasta lograr una capa lisa y blanda. Finalmente, marcamos la ubicación de las trampas con cinta azul y colocamos un letrero de advertencia por parcela.

El 16 de febrero se instalaron las últimas cinco parcelas de lodo en ese parche, pero debido a problemas con la metodología inicial, modificamos el procedimiento y optamos por parcelas de arena, manteniendo el proceso de limpieza y medición, pero aflojando la capa superior del suelo con piocha hasta 8 cm de profundidad, medida con cinta métrica. Colocamos el sustrato sobre una bolsa plástica de basura y un balde, utilizando una cuchara

de albañil. Tamizamos el sustrato con malla fina para obtener una textura homogénea. Los días 25 y 26 de febrero arreglamos las parcelas 6 y 7 con este método, y las parcelas 4 y 5 los días 4 y 5 de marzo.

El 27 de febrero instalamos las parcelas 8, 9 y 10 en el parche de IUDPAS. Al día siguiente, las parcelas 11 y 12 de ese sitio. El 28 de febrero instalamos las parcelas 13, 14 y 15, y el 6 de marzo, primero las parcelas 19 y 20 en el parche alrededor del Bioterio debido a su ubicación más accesible, luego las parcelas 16, 17 y 18 en el Jardín Botánico. En estos casos, aflojamos el suelo con piocha hasta 8 cm de profundidad y agregamos una capa gruesa de arena rosa, que esparcimos manualmente dejando la superficie suelta.

Para atraer mamíferos, utilizamos diversos tipos de cebos (Tabla 1), distribuidos en dos modalidades de colocación: ocho en posición colgante, dentro de recipientes de muestra perforados en la parte superior e inferior, suspendidos con cuerdas (cabuyas) y dispusimos 12 directamente sobre el suelo.

Tabla 1. Tipos de cebo utilizados para atraer mamíferos. / **Table.1.** Types of bait used to attract mammals.

Cebos	Mamíferos atraídos
Patas de pollo	Zarigüeya, perro doméstico y gato doméstico
Mantequilla de maní	Zarigüeya, gato doméstico
Ajo	Zarigüeya, gato doméstico
Nuez de Brasil (<i>Bertholletia excelsa</i>)	Zarigüeya
Maní (cacahuates)	Zarigüeya
Pescado	Zarigüeya, gato doméstico
Concentrado para perro	Perro doméstico, gato doméstico
Pellejo de pollo	Zarigüeya, gato doméstico
Pedazos de pollo crudo	Zorro gris, zarigüeya y gato doméstico
Hígado	Zarigüeya
Manzana fermentada	Zarigüeya, gato doméstico
Papaya	Zarigüeya, perro doméstico
Guayaba	Zarigüeya
Huevo	Ninguno

Nota. Seleccionamos cebos que emiten olores fuertes (atrayentes olfativos) para maximizar la atracción de mamíferos. También incorporamos cebos de baja emisión de olor para comparar su efectividad en el campo. / **Note.** We selected baits that emit strong odors (olfactory attractants) to maximize mammal attraction. We also incorporated low-odor baits to compare their effectiveness in the field.

Registro y conservación de huellas

Registramos las huellas por fotografía y moldes de yeso odontológico marca *Zhermack Dental*. Para su identificación, utilizamos las guías de *A Field Guide to the Mammals of Central America & Southeast Mexico* (Reid, 2009), *Mamíferos de Honduras* (Marineros y Martínez Gallegos, 1998) y *Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México* (Aranda, 2012).

Elaboración de moldes y captura de huellas

Seleccionamos las huellas mejor definidas. Luego, preparamos el yeso odontológico, mezclándolo con agua hasta obtener una consistencia homogénea. Se vertió la mezcla y dejamos secar entre 30 y 40 minutos. Posteriormente, los moldes fueron limpiados (Fig. 6).

Se borraron las huellas en el sustrato manualmente y reacondicionamos la trampa.

Uso de cámaras trampa

Se colocaron dos cámaras trampa sencillas de la marca *Stealth Cam* en dos parcelas, ubicadas en distintos puntos del área de muestreo. Fueron instaladas y programadas en modo vídeo los días 3 y 4 de marzo de 2025, y permanecieron en funcionamiento durante aproximadamente una semana y media. Este método respaldó y apoyó la identificación de las especies presentes en las áreas de estudio (Fig. 7).

Análisis de datos

Para evaluar los datos, aplicamos técnicas de análisis descriptivo y comparativo. Se calculó la frecuencia de registros por especie y por tipo de cebo. Este enfoque nos permitió identificar qué combinaciones de sustrato y cebo facilitaron una mejor detección de mamíferos.

La cantidad de huellas registradas por especie fue organizada en tablas de frecuencia, incluyendo también la respuesta obtenida frente a los diferentes tipos de cebos utilizados. Se elaboraron gráficas comparativas. Estas herramientas facilitaron la interpretación de los resultados y permitieron analizar la influencia de la actividad humana en la presencia de mamíferos dentro de los parches de áreas verdes de la UNAH.

Analizamos la relación entre la cantidad de huellas y el nivel de actividad humana (Alta, Media y Baja) mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, permitiendo comparar distribuciones entre los distintos niveles de actividad humana sin requerir normalidad, adecuada para datos de conteo y posibles diferencias en la varianza (R Core Team, 2024).

Evaluamos la distribución espacial de las huellas del campus de la UNAH. Para ello, generamos un mapa utilizando las coordenadas geográficas asociadas a cada registro, delimitando la zona de estudio mediante un polígono. Aplicamos una escala cromática que varía del azul (baja frecuencia) al rojo (alta frecuencia). Todos los análisis estadísticos y gráficos fueron realizados utilizando el software R (R Core Team, 2024).

RESULTADOS

El estudio revela mayor frecuencia de registros o dominancia del género *Didelphis* (Didelphimorphia: Didelphidae) de las especies *marsupialis* y *virginiana*, el cual alcanza el mayor registro de huellas con un total de 168. Este hallazgo sugiere una alta presencia de zarigüeyas en las áreas verdes estudiadas. El orden Carnívora (*Canis familiaris*) también se encuentra representado de manera significativa. El género *Felis* (Carnívora: Felidae) de la especie *catus*, registra 63 huellas, lo que indica la presencia de felinos (gatos domésticos) en el campus. Dentro del mismo orden, la familia Canidae se manifiesta con menor frecuencia, distribuida en el género *Canis familiaris* (3 huellas) y *Urocyon cinereoargenteus* (1 huella), evidenciando una menor presencia de cánidos (domésticos y silvestres) en comparación con los félidos y las zarigüeyas (Tabla 2). Las huellas registradas durante el muestreo se ilustran en la Figura 2. También registramos huellas incidentales de otras especies no objetivo del estudio (Figura 9), lo que evidencia la diversidad faunística presente en los parches evaluados.

Figura 2. Huellas de las diferentes especies registradas en los diferentes métodos en las localidades estudiadas: a- *Felis catus* (gato doméstico), b- *Didelphis marsupialis* y *Didelphis virginiana* (zarigüeya), c- *Urocyon cinereoargenteus* (zorro gris) y d- *Canis familiaris* (perro doméstico). / **Figure. 2.** Tracks of the different species recorded in the different methods in the studied localities: a- *Felis catus* (domestic cat), b- *Didelphis marsupialis* and *Didelphis virginiana* (possum), c- *Urocyon cinereoargenteus* (gray fox) and d- *Canis familiaris* (domestic dog).

Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Cantidad de huellas en total
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis</i>	<i>marsupialis</i>	Tacuacín,	168
				guazalo,	
			<i>virginiana</i>	zarigüeya,	
				Masi (Pech),	
				Daguasi	
				(Garífuna),	
				wassala	
				(Tawahka),	
				Sikiski	
				(Miskitu).	
Carnivora	Felidae	<i>Felis</i>	<i>catus</i>	Gato	63
				doméstico	
Carnivora	Canidae	<i>Canis</i>	<i>familiaris</i>	Perro	3
				doméstico	
Carnivora	Canidae	<i>Urocyon</i>	<i>cinereoargenteus</i>	Zorra gris, gato	1
				de monte,	

Orden	Familia	Género	Especie	Nombre común	Cantidad de huellas en total
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis</i>	<i>marsupialis</i>	Tacuacín, guazalo, zarigüeya, Masi (Pech), Daguasi	168
			<i>virginiana</i>	(Garífuna), wassala (Tawahka), Sikiski (Miskitu). tigrillo.	

Tabla 2. Registro de mamíferos. / **Table.1.** Mammal record

Nota. La tabla presenta el registro de mamíferos, clasificados según su orden, familia, género, especie y nombre común.
/ The table presents the record of mammals, classified by order, family, genus, species and common name.

La comparación de los métodos de trampeo de huellas revela diferencias significativas en su efectividad. Las trampas de arena tamizada demuestran ser el método más eficiente, registrando un total de 106 huellas. Las trampas de arena rosada también muestran una efectividad considerable, capturando 70 huellas. Sin embargo, las trampas de lodo presentan la menor efectividad en la captura de huellas, con solo 8 registros (Figura 3). Estos resultados indican que el tipo de sustrato utilizado y el sitio de las trampas influyen directamente en la cantidad de registros obtenidos.

El mapa de huellas en la UNAH muestra una distribución variable de registros, con concentraciones más altas en sectores específicos del campus. Las áreas con mayor presencia de huellas se representan en tonos rojos, especialmente en los parches de La Orejona e IUDPAS, lo que indica una mayor frecuencia de registros. En contraste, los valores más bajos se visualizan en tonos azulados, correspondientes a los parches Alrededor del Bioterio y Jardín Botánico (Figura 5). El tamaño de los puntos también refuerza esta información: los círculos más grandes indican una mayor cantidad de huellas registradas.

Figura 3. Comparación de la efectividad de tres métodos de trampas de huellas según la cantidad de registros obtenidos. / **Figure. 3.** Comparison of the effectiveness of three footprint trap methods according to the number of records obtained.

Figura 4. Distribución de la cantidad de huellas registradas en las distintas parcelas según el nivel de actividad humana (Alta, Media, Baja) en las zonas evaluadas. / **Figure. 4.** Distribution of the number of footprints recorded in the different plots according to the level of human activity (High, Medium, Low) in the evaluated areas.

DISCUSIÓN

El estudio reveló que las especies con mayor cantidad de huellas identificadas fueron *Didelphis marsupialis* y *Didelphis virginiana*, las zarigüeyas son animales altamente adaptables y pueden habitar incluso en zonas urbanas. Durante el estudio se identificó una huella de *Urocyon cinereoargenteus* (zorro gris), un hallazgo relevante, debido a que se trata de un carnívoro silvestre con un rol ecológico importante como controlador de poblaciones de pequeños vertebrados e invertebrados. Es probable que su presencia se deba a su capacidad de adaptación, ya que esta especie también puede vivir muy cerca o dentro de zonas urbanas (Aranda, 2012).

Figura 5. Registro de huellas de mamíferos en el campus de la UNAH. El tamaño y color de los puntos reflejan la cantidad de huellas donde el azul indica valores bajos y el rojo, valores altos. Coordenadas en UTM. / **Figure.5** Mammal footprint records on the UNAH campus. The size and color of the points reflect the number of footprints, where blue indicates low values and red indicates high values. Coordinates in UTM.

Este estudio evaluó la efectividad de diversos tipos de cebos para la detección de mamíferos, incluyendo carne, semillas y frutas. Se obtuvo un total de 43 huellas utilizando patas de pollo, lo cual se atribuye a su fuerte olor y atractivo para especies omnívoras y carnívoras. Orjuela y Jiménez (2004), quienes emplearon trampas de huellas en combinación con estaciones olfativas para evaluar la abundancia relativa de mamíferos en diversos tipos de cobertura vegetal, como ser bosque secundario, cultivos, pastizales y carreteras. Sus resultados registraron la presencia de *Didelphis marsupialis* y *Urocyon cinereoargenteus*. Los cebos utilizados fueron avena (para herbívoros), papaya y banano (para omnívoros), tocino y huevos podridos (para carnívoros). En nuestro caso, se registraron huellas de *Didelphis marsupialis*, *Didelphis virginiana*, *Urocyon cinereoargenteus*, *Felis catus* (gato doméstico) y *Canis familiaris* (perro doméstico).

La investigación muestra que la efectividad de los cebos varía considerablemente (Tabla 3), dependiendo también de las especies que cada uno atrae (ver tabla 1). Las patas de pollo resultan ser el atrayente más eficiente en este sitio de estudio, con un total de 43

huellas en el parche de La Orejona. La mantequilla de maní atrajo 27 huellas, con mayor dispersión en el parche de IUDPAS. El ajo se posiciona como un cebo eficiente con 37 huellas, principalmente en La Orejona. En contraste, la nuez de Brasil (*Bertholletia excelsa*) presenta una menor capacidad de atracción, con solo 7 huellas, aunque con una ligera preferencia en el área de IUDPAS. El pescado y la papaya también logran atraer, con 30 y 16 registros respectivamente, ambos con una mayor concentración en el área alrededor del Bioterio.

Tabla 3. Frecuencia de detección de mamíferos según el tipo de cebo y parche. / **Table. 3** .Frequency of mammal detection by bait and patch type.

Tipo de cebo	Cantidad de huellas	Parches con más registro
Patas de pollo	43	La Orejona
Mantequilla de maní	27	IUDPAS
Ajo	37	La Orejona
Nuez de Brasil	7	IUDPAS
Pescado	30	Alrededor del Bioterio
Papaya	16	Alrededor del Bioterio

Nota. La tabla muestra la cantidad de huellas detectadas para cada tipo de cebo y el parche donde se registró el mayor número de huellas durante el estudio. / The table shows the number of footprints detected for each bait type and the patch where the highest number of footprints were recorded during the study.

El método de trampas de arena tamizada ha demostrado ser significativamente más efectivo comparadas con las trampas de lodo y las de arena rosada (Figura 8). Se registraron un total de 106 huellas de distintas especies, entre ellas *Didelphis sp.*, *Felis catus* y *Canis familiaris*. La eficiencia de este método sugiere que la textura y composición de la arena tamizada proporciona un sustrato ideal para la retención y visibilidad de las huellas. La trampa de lodo, a pesar de captar menos huellas, permitió una mayor definición y profundidad en la impresión, facilitando su análisis y reconocimiento. Su capacidad para retener mejor los detalles convierte al lodo en una opción más adecuada cuando se prioriza la precisión en la identificación de especies. Humedecer las estaciones, optimizó la nitidez de las impresiones, favoreciendo su documentación fotográfica (Barros-Diaz, 2021).

Diversos estudios han demostrado que las huellas y las cámaras trampa son métodos altamente eficaces para detectar mamíferos. Investigaciones como las de Prado *et al.* (2008); Ribeiro y Melo (2013); y Da Costa Estrela *et al.* (2012) obtuvieron resultados exitosos al utilizar estos métodos. Sin embargo, el elevado porcentaje de especies registradas mediante un solo método de muestreo resalta la importancia de combinar diferentes estrategias para maximizar la detección y aumentar el éxito en la recolección de datos.

Los resultados muestran que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la cantidad de huellas varía según el nivel de actividad humana (Alta, Media y Baja), esto indica que la presencia de huellas no depende significativamente de la intensidad de la

actividad antropogénica en la zona evaluada (Figura 4). Además, la actividad humana en el área de estudio no parece influir de manera significativa en la distribución de huellas, al menos bajo las condiciones analizadas. Sin embargo, otros factores ecológicos podrían estar desempeñando un papel clave en la presencia de mamíferos, como la disponibilidad de alimento, la estacionalidad y, sobre todo, posiblemente la estructura del hábitat.

Figura 6. Moldes de huellas de mamíferos registrados en parches de áreas verdes de la UNAH-CU. (A) Mano de *Urocyon cinereoargenteus*; (B) *Felis catus*; (C) Mano de *Didelphis sp.* y (D) Mano y pata de *Didelphis sp.* / **Figure. 6.** Mammal track molds recorded in green area patches of UNAH-CU. (A) Forefoot of *Urocyon cinereoargenteus*; (B) *Felis catus*; (C) Forefoot of *Didelphis sp.*; and (D) Forefoot and hindfoot of *Didelphis sp.*

Figura 7. Registro fotográfico de los mamíferos silvestres obtenidos mediante cámaras trampa en áreas verdes de la Ciudad Universitaria, UNAH. (a) *Didelphis marsupialis* comiendo el cebo, (b) *Didelphis virginiana* explorando el área, (c) *Urocyon cinereoargenteus* (zorro gris). Fotografías proporcionadas por el Proyecto de Monitoreo de mamíferos en Ciudad Universitaria (PROMACU-2024). / **Figure. 7.** Photographic record of wild mammals captured using camera traps in green areas of Ciudad Universitaria, UNAH. (a) *Didelphis marsupialis* feeding on bait, (b) *Didelphis virginiana* exploring the area, (c) *Urocyon cinereoargenteus* (gray fox). Photographs provided by the mammal Monitoring Project at Ciudad Universitaria (PROMACU-2024).

La infraestructura humana limita los desplazamientos de mamíferos silvestres y aumenta la presencia de animales domésticos (Tucker *et al.*, 2018). Estos mamíferos adaptan sus ritmos de actividad según la presencia humana. Aunque la mayoría de las especies silvestres mantiene su uso espacial y temporal en los espacios verdes urbanos, algunas ajustan sus horarios en respuesta a la presencia de humanos y animales domésticos (Soga *et al.*, 2023; Beasley *et al.*, 2023).

Figura 8. Los tres métodos de trampas de huellas empleadas: A-Trampa de arena tamizada, B-Trampa de lodo y C-Trampa de arena rosada. / **Figure. 8.** The three footprint trap methods used: A – Sieved sand trap, B – Mud trap, and C – Pink sand trap.

Figura 9. Registro de huellas de manera incidental de (a) ave y (b) tortuga. / **Figure. 9.** Incidental track records of (a) bird and (b) turtle.

Los resultados de este estudio servirán como base para futuras investigaciones sobre mamíferos en entornos urbanos altamente fragmentados, facilitando la identificación de las especies presentes y su distribución en los parches de áreas verdes de la UNAH. Estos datos permitirán comprender mejor la dinámica de la fauna local y contribuirán al desarrollo de estrategias de conservación, protección y manejo de la biodiversidad en el campus.

CONCLUSIONES

La investigación registró la presencia de mamíferos en las áreas verdes de la UNAH-CU mediante el análisis de huellas comparó la efectividad de distintos métodos de trapeo. Los resultados confirmaron que las zarigüeyas del género *Didelphis sp.*, fueron la especie más frecuente, lo que evidenció su capacidad de adaptación a entornos urbanos. También identificamos gatos domésticos (*Felis catus*), felinos del género *Felis sp.*, perros domésticos (*Canis familiaris*), cánidos del género *Canis sp.*, y zorro gris (*Urocyon cinereoargenteus*), aunque en menor proporción, siendo quizás esta última especie la más importante de las documentadas ya que es depredador.

El estudio demostró que la elección del sustrato influyó directamente en la calidad y cantidad de registros obtenidos. Las trampas de arena tamizada capturaron huellas bien definidas y facilitaron su análisis, mientras que las trampas de lodo registraron menos huellas. Las trampas de arena rosa presentaron limitaciones en condiciones extremas de humedad o sequedad, lo que afectó la visibilidad de las huellas.

El análisis de cebos reveló que las patas de pollo, el ajo y la mantequilla de maní atrajeron la mayor cantidad de mamíferos. La actividad humana no influyó de manera significativa en la presencia y distribución de las especies dentro del campus, lo que sugiere que otros factores, como la disponibilidad de recursos y la estructura del hábitat, podrían influir en la presencia de mamíferos.

Se recomienda evitar el uso de trampas de arena tamizada y arena rosa durante la temporada de lluvias, ya que el agua deslava por completo las huellas, dificultando su identificación. Las trampas de lodo pueden utilizarse en condiciones de lluvia moderada, pero si las precipitaciones son muy intensas, las huellas pueden perder su forma y dificultar su análisis. Asimismo, no se recomienda en temporada seca, ya que el sustrato tiende a fragmentarse. Para obtener registros más claros y distinguibles, las trampas de arena tamizada resultan la mejor opción en temporada seca, mientras que las trampas de lodo funcionan mejor en periodos intermedios.

Estos hallazgos brindan información clave para futuras investigaciones y el monitoreo de mamíferos en entornos urbanos, semi urbanos, rurales y completamente naturales, además de contribuir al desarrollo de estrategias para la conservación de la biodiversidad en la UNAH-CU.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Dra. Ana Samayoa, por su valiosa orientación y recomendaciones, fundamentales para nuestra investigación. Asimismo, agradecemos profundamente a nuestros padres, quienes nos apoyaron con la elaboración de las trampas de huellas, esenciales para el avance de nuestro proyecto. También agradecemos a nuestros amigos Tiffany González, por acompañarnos en el monitoreo, y a Emanuel Calix, por su apoyo en la elaboración y monitoreo de las trampas de huellas. Su colaboración y compromiso enriquecieron el desarrollo exitoso de nuestra investigación. De igual manera, extendemos nuestro sincero agradecimiento al MSc. Nhering Lobo, por su asesoría en el análisis de datos y por proporcionarnos las cámaras trampa, equipo fundamental para nuestra investigación.

LITERATURA CITADA:

Aranda, J. (2012) *Manual para el rastreo de mamíferos silvestre de Mexico*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 44 - 111 pp.

Aranda, J. (2013) *Guía de campo Huellas de los mamíferos mexicanos* [Folleto]. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/guia_huellas_web.pdf

Barros-Díaz, C. y Molina Moreira, N. (2021) *Métodos para el estudio de mamíferos. Guía de huellas y pelos de guardia del Pacífico ecuatorial*. Universidad Espíritu Santo - Ecuador. 80 - 84 pp.

Beasley, R., Carbone, C., Brooker, A., Rowcliffe, M., y Waage, J. (2023) Investigating the impacts of humans and dogs on the spatial and temporal activity of wildlife in urban woodlands. *Urban Ecosystems*, **26**: 1843–1852. <https://doi.org/10.1007/s11252-023-01414-z>

Brunini, M. y Freire, E. (2011) Diversidad de mamíferos medianos y grandes en un fragmento del Cerrado del centro de Brasil. *Journal of Threatened TAXA*. **23**(1): 39-55 <http://dx.doi.org/10.11609/JoTT.o3342.4994-5001>

Da Costa Estrela, D., Cipriano de Souza, D., Moreira de Souza, J., y Da Silva Castro, A. L. (2012) Mamíferos medianos y grandes en una zona de Cerrado del estado de Goiás, Brasil. **11**: 1690.

Ferrufino, L., Oyuela, O., Sandoval, G. y Beltran, F. (2016) Flora de la ciudad universitaria, UNAH: un proyecto de ciencia ciudadana realizado por estudiantes universitarios. *Revista Ciencia y Tecnología*, **17**: 114–115. <https://doi.org/10.5377/rct.v0i17.2684>

Maffei, L., Cuéllar, E., y Noss, A. (2002) Uso de trampas-cámara para la evaluación

de mamíferos en el ecotono Chaco-Chiquitanía. *Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental*, **11**: 55–65.

Magle, S. B., Hunt, V. M., Vernon, M., y Crooks, K. R. (2012) Urban wildlife research: Past, present, and future. *Biological Conservation*, **155**: 23–32. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.018>

Martínez, F. y Marineros, L. (1998) *Guía de campo de los mamíferos de Honduras*. INADES. 326- 332 pp.

Martínez, L., Ramírez, M., y Torres, J. (2020) Aplicación de técnicas de huellas para la identificación de mamíferos en áreas urbanas. *Revista Latinoamericana de Biología*, **8**(3): 34–50.

Orjuela, C. y Jimenez, G. (2004) *Estudio de la abundancia relativa para mamíferos en diferentes tipos de coberturas y carretera, finca hacienda Cristales, Área Cerritos - La Virginia, municipio de Pereira, departamento de Risaralda Colombia*. [Tesis para obtener título de Biología, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/8614/tesis57.pdf?sequence=3>

Prado, M.R., Rocha, E.C. y Del-Giudice, G.M. (2008) MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA, MINAS GERAIS, BRASIL. *Revista Árvore*, **32**: 741– 749.

R Core Team. (2024) *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.

Reid, F. (2009) *A Field Guide to the mammals of Central America Southeast Mexico*. OXFORD. 43-261 pp.

Ribeiro, P. y F. R. Melo. (2013) Mamíferos de tamaño mediano-grande de una zona agrícola de Terezópolis (Goiás) con notas sobre métodos de muestreo. *Neotropical Biology and Conservation*, **8**(2): 68–78.

Sanino, G., Pozo, N, y Heran, T. (2016) Presencia de macro y meso-mamíferos terrestres y semi-acuáticos en la zona costera de Reserva Añihué, Patagonia Chilena. 15-30 pp.

Soga, M., Yamaura, Y., y Koike, S. (2023) Urban green spaces provide important habitat for terrestrial mammals despite high levels of human activity. *Urban Ecosystems*. <https://doi.org/10.1007/s11252-023-01414-z>

Tucker, M. A., et al. (2018) Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. *Science*, **359**(6374): 466–469.

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.aam9712>

Wilson, D. E., Cole, F. R., Nichols, J. D., Rudran, R., y Foster, M. S. (1996) *Measuring and monitoring biological diversity standard methods for mammals*. Smithsonian Institution. 109 pp.

Zúñiga, A., y Jiménez, M. (2010) Uso de técnicas no invasivas en el estudio ecológico de carnívoros: Un análisis cuantitativo. *Gestión Ambiental*, **19**: 67-96.

